

20 ANOS DE ENCICLOPÉDIA DA FLORESTA: UM OLHAR SOBRE A ZOOTERAPIA NA REGIÃO DO ALTO JURUÁ, ACRE, BRASIL

Raphaella Bomfim de Oliveira ¹

¹Instituto Federal do Acre, Estrada da APADEQ, 1198, Ramal da Fazenda Modelo, Nova Olinda, Cruzeiro do Sul, Acre, Brasil, raphaela.oliveira@ifac.edu.br

Resumo

Esta pesquisa objetivou documentar o uso de zooterápicos na Reserva Extrativista Alto Juruá (RESEX do Alto Juruá). Através de um levantamento bibliográfico dos registros apresentados na obra “Enciclopédia da Floresta”, foram descritas o nome da espécie medicinal e, quando possível, as partes utilizadas, as formas de preparo, as vias de administração e indicações terapêuticas. Os resultados evidenciaram a descrição de 14 espécies de animais e 12 matérias-primas que são utilizados em 16 receitas de remédios caseiros. Estes, por sua vez, são utilizados para o tratamento de sete grupos de sintomas ou doenças. Conclui-se que a zooterapia na RESEX do Alto Juruá é diversificada entre os grupos étnicos que ali residem e isso demonstra o dinamismo da construção dos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade.

Palavras-chave — animais medicinais, comunidades tradicionais, conhecimentos tradicionais, etnoconhecimento, RESEX.

Abstract

This research aimed to document the use of zootherapies in the Upper Juruá Extractive Reserve. Through a bibliographic research, the species name, the corporal parts used, the ways of prepare and of the use, and therapeutic indications were described. The results shown the description of 14 medicinal animals, and 12 by-products that are used in 16 recipes of home remedies. These are used to treat seven groups of symptoms or diseases. The conclusion is that zootherapy in the Upper Juruá Extractive Reserve is diverse between ethnic groups residents in there, and it demonstrates the dynamism of construction of traditional knowledge related to biodiversity.

Key words — medicinal animals, traditional communities, traditional knowledge, RESEX.

1. INTRODUÇÃO

A “Enciclopédia da Floresta” é uma obra organizada pelos antropólogos Manuela Carneiro da Cunha e Mauro Barbosa de Almeida, publicada no ano de 2002. Trata-se de um livro que apresenta as práticas e os conhecimentos das populações indígenas e de seringueiros que residem na Reserva Extrativista do Alto Juruá, estado do Acre [1].

Dentre os saberes e práticas apresentados nessa enciclopédia, os autores compartilham o conhecimento dos moradores a respeito dos animais, demonstrando suas classificações e nomenclaturas. Em meio a estas informações, observa-se o uso de algumas espécies que possuem valor medicinal para a comunidade estudada – prática que é conhecida por Zooterapia [2].

Embora o levantamento e/ou a descrição de animais medicinais não tenha sido o objetivo principal da Enciclopédia da Floresta, a presença dessas informações ao longo da obra demonstra a riqueza de conhecimentos culturais que são construídos a respeito da relação da comunidade com a fauna local [3].

No entanto, esses dados se encontram dispersos entre os diferentes capítulos, sendo necessário uma organização dessas informações para melhor compreensão de como a zooterapia ocorre na região estudada.

Portanto, esta pesquisa buscou responder ao seguinte problema: como se dá o uso de animais para fins medicinais na Reserva Extrativista do Alto Juruá, no estado do Acre? Por conseguinte, o objetivo do estudo foi documentar o uso de zooterápicos nesse local tendo como base os

registros apresentados na obra “Enciclopédia da Floresta”.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa apresentou uma abordagem qualitativa, de natureza aplicada. Quanto aos objetivos, foi descritiva e quanto aos procedimentos, bibliográfica [4, 5].

Os dados foram coletados na obra “Enciclopédia da Floresta – o Alto Juruá: práticas e conhecimentos das populações”, publicada em 2002, cujos organizadores são os autores Manuela Carneiro da Cunha e Mauro Barbosa de Almeida. A obra abrange os conhecimentos e práticas de seringueiros residentes na Reserva Extrativista do Alto Juruá, bem como indígenas das etnias Kaxinawá (do rio Jordão), Ashaninka (do Rio Amônia) e Katukina (localizada na BR 364).

Esta enciclopédia foi escrita por 38 autores – entre cientistas de diferentes áreas do conhecimento e moradores da região estudada – e está subdividida em sete partes, a saber: I – Introdução; II – A região, os habitantes, a história; III – O tempo – ciclos e calendários; IV – As atividades; V – Como classificar o mundo; VI – Dicionários – bichos e plantas; VII – apêndices.

Para o levantamento de espécies de animais medicinais, foram analisados os capítulos V e VI, pois apresentam informações gerais sobre a fauna e a flora na perspectiva da população estudada. Além do nome da espécie medicinal, também foram descritas outras informações relevantes para a zooterapia como as partes utilizadas, as formas de preparo, formas de administração e/ou indicações terapêuticas [6].

Os critérios de inclusão foram: animais citados com finalidade terapêutica para sintomas e doenças. O critério de exclusão foi: animais utilizados com finalidade mística ou sintomas relacionados a crenças que não podem ser enquadrados em categorias terapêuticas.

Os dados foram inseridos em um banco de dados no Excel e no programa R para geração de tabelas e gráficos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Enciclopédia da Floresta consta a descrição de 14 espécies de animais que apresentam alguma finalidade medicinal (Tabela 1). Estes animais foram agrupados em seis categorias taxonômicas,

sendo os mamíferos os mais evidenciados. A maior expressividade desse grupo pode decorrer do fato de, geralmente, estarem associados à caça [7].

Tabela 1. Animais medicinais utilizados por moradores da Reserva Extrativista do Alto Juruá, especificando a espécie descrita no livro e o nome popular, o grupo étnico que a utiliza, a parte utilizada, bem como o modo de preparo e a indicação terapêutica.

Espécie (Nome popular)	Grupo étnico	Matéria-prima	Preparo e indicação terapêutica
<i>Melipona crinita</i> (abelha jandaíra maior)	Seringueiros	Mel	O mel é misturado com gergelim para o tratamento de gripe de criança, ou misturado com cebola-branca para tosse.
<i>Melipona captiosa</i> (abelha jandaíra menor)	Não identificado	Mel	Semelhante ao uso do mel de <i>M. crinita</i> .
<i>Plagioscion</i> sp. e <i>Pachyurus</i> sp. (pescada)	Seringueiros	Otólitos: Pedras contidas no ouvido	Fervem-se as pedras na água e bebe-se para “dor nas urinas”.
	Ashaninka		Esquentam-se a pedra e passa-se no ouvido, ou raspa-se, mistura-se com água e coloca-se no ouvido.
Espécies da família Curimatidae (piaba)	Kaxinawá	Gordura	O chá feito com essa pedra cura asma, dor de parto e cólicas menstruais.
	Seringueiros		Passa-se a banha frita em cima de ferimentos a fim de sará-los.
<i>Phyllomedusa bicolor</i> , <i>Phyllomedusa</i>	Ashaninka, Katukina,	Secreção do dorso	“tirar panema” e tornar o

<i>tarsius e Phyllomedusa vaillantii</i> (sapo-verde)	Kaxinawá, seringueiros		caçador "feliz"; várias doenças: febre, dor, amarelo, cansaço.
<i>Eunectes murinus</i> (sucuri)	Ashaninka	Gordura	Dor no corpo; cortes profundos; tônico para crescimento dos cabelos.
<i>Tinamous tao</i> (nambu-azul)	Kaxinawá, Ashaninka e seringueiros	Pena, pés	Contra veneno de cobra
Família Ramphastidae (Tucano)	Kaxinawá	Língua	Chá feito com três línguas de tucano torradas e moídas cura asma e falta de fôlego
<i>Tapirus terrestris</i> (anta)	Kaxinawá	Gordura	Sara golpes e tumores
<i>Agouti paca</i> (paca)	Não identificado	Bile (fel)	O fel do fígado serve para picada de cobra e para febre. Pode servir para começo de cirrose. Deve-se tomar com água.
<i>Nasua nasua</i> (quati)	Ashaninka	Gordura, pênis	A banha (gordura) derretida é passada no corpo das crianças para que fiquem resistentes a quedas e em queimaduras, para tirar suas marcas. Do pênis do quati assado faz-se um chá para impotência sexual
<i>Dasypus septemcinctus</i> (tatu-verdadeiro)	Seringueiros	Cauda	A cauda serve de remédio para curar dor de ouvido.

<i>Dasypus kappleri</i> (tatu-açu)	Ashaninka	Cauda	Dor de ouvido; tira-se a ponta da cauda, seca-se ao sol, introduz-se no ouvido.
<i>Mazama sp.</i> (veado)	Kaxinawá	Chifre, tutano	O chá do chifre raspado serve para "dor de mulher". O chifre raspado misturado com tabaco e fumado no cachimbo serve para dor de dente. Passa-se o tutano da perna do veado nas pernas de crianças que têm dificuldade para andar.

Dentre os grupos étnicos presentes na RESEX do Alto Juruá, os seringueiros, os Ashaninka e os Kaxinawá foram os que mais apresentaram citações de uso de animais medicinais (Figura 1).

Figura 1. Relação entre os grupos étnicos e a porcentagem de citações de uso de zoterápicos.

Os Ashaninka são um dos povos indígenas que habitam a Amazônia [8]. Esse grupo foi separado por meio do estabelecimento dos Estados nacionais Brasil e Peru, sendo que a maioria reside em território peruano. No Brasil, os Ashaninka vivem em Terras Indígenas situadas na região do Alto Juruá, no estado do Acre [8].

Os Kaxinawá representam a população indígena mais numerosa do estado do Acre e suas terras estão situadas nos rios Purus, Envira, Tarauacá, Jordão, Muru, Humaitá e Breu. Outra parte significativa encontra-se em território peruano [9].

Por sua vez, os seringueiros correspondem a grupos de nordestinos que chegaram à região acreana para explorar o látex da seringueira a partir década de 1870 [8]. Estes trouxeram para a região acreana práticas culturais nordestinas e as fundiram com as da cultura indígena, construindo, assim, um grande repertório de saberes e práticas culturais [1, 10].

Vale ressaltar que a diversidade biológica, étnica e cultural de uma região permite a construção de um rico repertório de conhecimentos relacionados ao uso medicinal de recursos naturais, considerando a íntima relação das comunidades com o meio ambiente [11].

No levantamento realizado, foram identificadas 12 matérias-primas utilizadas em 16 receitas de remédios caseiros, sendo a gordura o zoterápico mais citado (Figura 2). O uso medicinal da gordura de animais é bastante evidenciado na literatura [13, 14, 15, 16, 17].

Figura 2. Matérias-primas utilizadas na produção dos remédios caseiros e seu respectivo número de citações.

Outrossim, percebeu-se que essas matérias-primas podem ser utilizadas em associação com outros ingredientes. O mel é usado com o gergelim ou com a cebola-branca para o tratamento de problemas respiratórios e o chifre do veado pode ser misturado ao tabaco para o tratamento de dor de dente. As associações dos zoterápicos com outros elementos para a o tratamento de doenças são comumente demonstrados na literatura [17, 18].

Verificou-se que o uso tópico foi a via de administração mais evidenciada na enciclopédia, o que provavelmente tem relação com o uso dos zoterápicos para sintomas ou doenças relacionados à pele. Também se evidenciou o uso de chás medicinais. Observa-se, em outros trabalhos, que partes duras são geralmente secas ao sol e trituradas até virar pó, para então ser consumidas através de chás. Por outro lado, gorduras e secreções corporais são utilizadas diretamente sobre o local afetado [17, 12].

Por conseguinte, constatou-se que os animais citados são utilizados para o tratamento de sete grupos de sintomas ou doenças (Figura 3). Os sintomas gerais ou não especificados, os relacionados à pele, ao sistema urogenital e ao sistema respiratório apresentaram maior número de menções (Figura 3).

Figura 3. Relação entre os animais citados e suas respectivas indicações terapêuticas. S. respiratório = aparelho respiratório (gripe de criança, tosse, asma, falta de fôlego); Envenenamento = acidentes envolvendo animais peçonhentos (contra veneno de cobra, picada de cobra); S. digestório = sistema digestório (cirrose e dor de dente); S. urogenital = sistema urogenital (dor nas urinas, dor de parto,

cólicas menstruais, impotência sexual, dor de mulher); **Ouvido** = sintomas e doenças relacionadas ao ouvido (ouvido, dor de ouvido); **Sintomas gerais e não especificados ou distúrbios imunitários** (febre, dor, cansaço, dor no corpo, resistência a quedas, dificuldade para andar, amarelão); **Pele** = Sintomas ou doenças relacionadas à pele (ferimentos, cortes profundos, crescimento capilar, golpes, tumores, queimaduras e suas marcas).

A figura 3 ainda evidencia que uma mesma espécie pode ter finalidades terapêuticas diferentes. A paca, por exemplo, é destinada ao tratamento de sintomas gerais, desordens do sistema digestório e contra envenenamento. Isto também se observa nas indicações terapêuticas do quati, da sucuri, do veado e da pescada, mostrando a versatilidade que as espécies medicinais podem ter.

Ressalta-se que o uso medicinal dos animais citados ora se assemelha a outros relatos encontrados na literatura, ora é divergente. A exemplo, a destinação da gordura da sucuri e da anta para o tratamento de feridas também é relatado por ribeirinhos no Amazonas, mas esta mesma comunidade utiliza o chifre do veado para finalidade diversa da que é relatada na RESEX do Alto Juruá [19].

Essa diversidade de usos é avistada até mesmo entre os grupos étnicos que compõem a "Enciclopedia da Floresta". Os otólitos do peixe conhecido como pescada são utilizados pelos seringueiros para problemas urinários. Já os Ashaninkas os usam para dores no ouvido e os Kaxinawás, para asma e distúrbios do aparelho reprodutor feminino (Tabela 1).

Por outro lado, na RESEX do Alto Juruá, há a menção do uso da bile da paca para o início de cirrose. A indicação deste zoterápico para hepatite foi citado em um trabalho realizado na região Nordeste [15]. Esta semelhança pode estar relacionada ao histórico de ocupação do estado do Acre.

Desse modo, reconhece-se que conhecimentos tradicionais não podem ser generalizados, mas são dinâmicos e altamente variáveis, pois dependem do contexto cultural de cada grupo étnico [20, 21, 22].

5. CONCLUSÕES

Diante da diversidade biológica, étnica e cultural da região amazônica, importa documentar e

valorizar o conhecimento tradicional associado à biodiversidade. Destarte, esta pesquisa constatou 14 animais que são utilizados para fins medicinais por moradores da RESEX do Alto Juruá, bem como 12 partes corporais que são ingredientes de 16 remédios zoterápicos. Verificou-se também que o uso tópico é a via de administração mais citada e que esses remédios são utilizados para o tratamento de sete categorias de sintomas ou doenças. As categorias mais expressivas foram: sintomas gerais e não especificados, os relacionados à pele, ao sistema geniturinário e ao sistema respiratório.

Portanto, este trabalho demonstrou que a zooterapia na RESEX do Alto Juruá ocorre de diferentes maneiras e o etnoconhecimento de seus grupos étnicos é diversificado - o que retrata a natureza dinâmica dos conhecimentos tradicionais.

8. REFERÊNCIAS

- [1] Cunha, M. C.; Almeida, M. B. *Enciclopédia da Floresta*. O Alto Juruá: Práticas e Conhecimentos das Populações. Companhia das Letras, São Paulo, 2002.
- [2] Costa-Neto, E. M. Animal-based medicines: biological prospection and the sustainable use of zotherapeutic resources. *Anais Da Academia Brasileira de Ciências*, (77): 33-43, 2005.
- [3] Albuquerque, U. P.; Alves, A. G. C. *O que é Etnobiologia?* In: Introdução à etnobiologia. 1ed. Nupeea, Recife, p. 19-24, 2014.
- [4] Marconi, M. A.; Lakatos, E. M. *Fundamentos de metodologia científica*. 5 ed. Atlas, São Paulo, 2003.
- [5] Gil, A. C. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 4. ed. Atlas, São Paulo, 2008.
- [6] Valiakos, E.; Marselos, M.; Grafakou, M. E.; Skaltsa, H.; Sakellaridis, N. Remedies of animal origin and their indications in Nikolaos Myrepsos' *Dynameron*. *Journal of Ethnopharmacology*, (276): 114191, 2021.
- [7] Alves, R. R.; Alves, H. N. The faunal drugstore: Animal-based remedies used in traditional medicines in Latin America. *Journal of ethnobiology and ethnomedicine*, (7): 1-43, 2011.
- [8] PIMENTA, J. O Amazonismo Acriano e os povos indígenas: revisitando a história do Acre. *Amazônica-Revista de Antropologia*, (7): 327-353, 2015.

- [9] Aquino, T. V.; Iglesias, M. P. *Os kaxinawá*. In: Enciclopédia da floresta: o Alto Juruá – práticas e conhecimentos das populações. Cia das Letras, São Paulo, 2002.
- [10] Ming, L. C. *Plantas medicinais na Reserva Extrativista Chico Mendes: uma visão etnobotânica*. UNESP, 2006.
- [11] BRASIL. Ministério da Saúde. *Política e Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos*. Departamento de Assistência Farmacêutica, Ministério da Saúde, Brasília, 2016.
- [12] Coelho, J.; Quirino, A.; Santos, R.; Viana, L.; Almeida, C. O uso de zooterápicos em uma comunidade na Caatinga pernambucana. *Revista Brasileira de Agroecologia*, (12): 202-209, 2017.
- [13] Brito, I. D. S. P.; Borges, A. K. M.; Lopes, S. F.; Dias, T. L. P.; Alves, R. R. N. Environmental influence on the choice of medicinal animals: a case study from northeastern Brazil. *Journal of ethnobiology and ethnomedicine*, (15): 1-10, 2019.
- [14] Lima, R. J. P.; Severiano, J. S. Uso de animais na medicina popular: diagnóstico sociocultural e etnozoológico na zona rural de Jaçanã (RN). *Revista Principia*, (45): 158-170, 2019
- [15] Cipriano, T. H. A. S.; Oliveira, D. P. S.; Fonseca-Filho, I. C.; Bomfim, B. L. S. Etnozooterapia em comunidades do cerrado piauiense, Brasil. *Gaia Scientia*, (14): 15-30, 2020.
- [16] Teixeira, J. V. D. S.; Santos, J. S. D.; Guanaes, D. H. A.; Rocha, W. D. D.; Schiavetti, A. Uses of wild vertebrates in traditional medicine by farmers in the region surrounding the Serra do Conduru State Park (Bahia, Brazil). *Biota Neotropica*, (20): e20190793, 2020.
- [17] Alves, R. R.; Lima, H. N.; Tavares, M. C.; Souto, W. M.; Barboza, R. R.; Vasconcellos, A. Animal-based remedies as complementary medicines in Santa Cruz do Capibaribe, Brazil. *BMC complementary and alternative medicine*, (8): 1-9, 2008.
- [18] Lopes, A. D. S. *A Cura que Vem da Natureza: Conhecimentos, Práticas e Apreensões da Biodiversidade por Beiradeiros da Estação Ecológica Terra do Meio, Amazônia Brasileira*. Dissertação (Mestrado em ANTROPOLOGIA) - Universidade Federal do Pará, 2015.
- [19] Silva, A. L. Animais medicinais: conhecimento e uso entre as populações ribeirinhas do rio Negro, Amazonas, Brasil. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi*, (3): 343-357, 2008.
- [20] Paniagua-Zambrana, N. Y.; Cámara-Leret, R.; Bussmann, R. W.; Macía, M. J. The influence of socioeconomic factors in the conservation of traditional knowledge: a cross scale comparison of palm-use in western South America. *Ecology and Society*, (19): 1-9, 2014.
- [21] Albuquerque, U. P.; Nascimento, A. L. B.; Lins Neto, E. M. F.; Santoro, F. R.; Soldati, G. T.; Moura, J. M. B.; Jacob, M. C. M.; Medeiros, P. M.; Gonçalves, P. H. S.; Silva, R. H.; Ferreira Junior, W. S. *Breve introdução à etnobiologia evolutiva*. 1. ed. NUPEEA: Recife, 2020.
- [22] Mota, M. R. L.; Lauer-Leite, I. D.; Novais, J. S. Distribution of traditional ecological knowledge about medicinal plants in an Amazonian community. *Etnobiología*, (19): 29-40, 2021.